

Museo Arqueológico Provincial de Almería. Fotografía propia.

**MUSEOS COMO AGENTES DE
CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA
EN LA CIUDAD DE ALMERÍA.
ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA
«CULTURA SERVIDA EN CERÁMICA»**

*MUSEUMS AS AGENTS OF COMMUNITY
BUILDING IN THE CITY OF ALMERIA.
ANALYSIS OF THE «CULTURE SERVED IN
CERAMICS» EXPERIENCE*

Juan Antonio Salmerón Aroca
Universidad de Murcia

Silvia Martínez de Miguel López
Universidad de Murcia

María Teresa Recuerda Solana
Universidad de Murcia

Resumen Este artículo presenta los principales resultados de la experiencia «Cultura servida en cerámica», desarrollada en la ciudad de Almería con la implicación de diferentes colectivos vulnerables en un entorno museístico. Con este propósito se plantea el objetivo de analizar el impacto que a nivel educativo ha tenido este proyecto de intervención comunitaria entre sus participantes. La metodología empleada fue de tipo cualitativa, por medio de entrevistas y grupos de discusión. Los informantes fueron seleccionados a través de muestreo no probabilístico, y por conveniencia. Los resultados indican que las actitudes de los destinatarios del programa tuvieron una gran influencia en su contexto cultural, posibilidades artísticas, educativas, así como en la formación de nuevas redes sociales. Se puede concluir que la iniciativa desarrollada es idónea para establecer un marco de referencia que promueva una reflexión crítica y participativa en el espacio museístico de colectivos en riesgo de exclusión.

Palabras clave Museo, desarrollo comunitario, inclusión, educación, interculturalidad.

Abstract This paper presents the main results of the «Culture served in ceramics» experience, developed in the city of Almería, with the involvement of different vulnerable groups in the museum environment. With this purpose, the objective is to analyze the impact that this community intervention project has had among its participants at an educational level. The methodology used was qualitative, through interviews and discussion groups. The participants were selected through non-probabilistic sampling, and for convenience. The results show that the attitudes of the beneficiaries of the program had a great impact regarding their cultural context, artistic, educational possibilities, as well as the creation of new social networks. It should be concluded that the initiative developed becomes an ideal proposal to establish a reference framework that favors a critical and participatory reflection from the museum space from groups at risk of exclusion.

Keywords Museum, Community Development, Inclusion, Education, Interculturality.

1. Introducción

Los museos tienen un gran papel social, educativo, y transformador, mediante el cual se puede ayudar a la integración social de personas de distintas culturas y habilidades. Con una ciudadanía cada vez más globalizada y digital, estos centros se han convertido (o estarían en disponibilidad de convertirse) en lugares donde las comunidades se conectasen de manera significativa con su historia, cultura y patrimonio. En lo esencial, podrían devenir en espacios neutrales donde las personas, desde una perspectiva intercultural, pudieran reunirse y abordar cuestiones con honda significación para sí mismos.

Las instituciones museísticas pueden concienciar (y a la vez enriquecerse) de todo lo bueno que procura la diversidad cultural, así como facilitar estructuras que promuevan una interacción social de manera igualitaria, convirtiéndose en un foco de activación cultural y pedagógica. En este último sentido, se trataría «de entender la institución museística como una organización dinámica y multicultural en favor de la educación» (Pastor, 2011: 20). En efecto, estas instituciones se vienen configurando en los últimos años no tan sólo ya como agentes culturales, sino también sociales y de

construcción comunitaria (Cordón, 2018). En relación con estas ideas, queremos introducir dos ideas clave referidas a la implicación de colectivos vulnerables en el entorno museístico: la primera se sitúa en torno a la oportunidad de conocimiento que aporta el museo a la narrativa de participación ciudadana, convirtiéndose en un vehículo para avanzar hacia la igualdad y la armonía social, considerándose –como queremos especialmente subrayar– una organización que construye relaciones de entendimiento entre los miembros de una misma comunidad y entorno. La segunda idea se formula en torno a que, a pesar de que se han producido avances en términos de accesibilidad, inclusión y participación en los museos, siguen existiendo desafíos en cuanto a la representatividad y equidad en los mismos (Castejón, 2022).

El impulso que lleva al diseño y posterior realización de este artículo surge a raíz de la solicitud que el equipo directivo del Museo Arqueológico de la ciudad de Almería planteó al grupo de trabajo «Ciudades invisibles». En esta petición se requería la creación y puesta en marcha de una propuesta que implicase al Centro en un proyecto de carácter educativo y social, que a su vez se relacionase con la exposición temporal organizada en sus instalacio-

Taller de cerámica, modelado. Fotografía propia.

nes: «Arte y usos culinarios en Al-Andalus», que tuvo lugar desde el 13 de diciembre 2018 al 17 de marzo 2019. Presenta un precedente y una experiencia anterior, el proyecto: «¿Miras conmigo?» (Canal Sur, 2018), en el cual una exposición fotográfica se planteaba como forma de expresión compartida entre diferentes instituciones sociales y educativas.

En relación con estas cuestiones, se aboga en este trabajo por la estrategia de Museos Más Sociales, proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura y Deportes en el año 2015, con el objetivo de que los museos se adapten a sus contextos y tengan un especial interés por los colectivos en principio menos favorables a las experiencias culturales que los centros artísticos procuran. Bajo este paradigma se plantea el trabajo de investigación que presentamos, en el cual, de acuerdo con diversos autores como De Carli (2008), Hernández-Hernández (2010), o Marín (2002), se propone la posibilidad de

una interacción socioeducativa integral. Se plantea entonces, y se entiende mejor desde esta perspectiva, la tesis que defienden autores como Caride Gómez (2005), Ugena Candel, y González D'Ambrosio (2022), o Zacarés Pamblanco (2021), quienes afirman que el trabajo educativo en los museos puede contribuir al desarrollo de la comunidad desde la perspectiva de la diversidad, complejidad e igualdad que les debe definir. Es decir, la realidad histórica y natural de los pueblos o comunidades, producen las experiencias emocionales y transformadoras en la que se puede desarrollar nuevos intereses y creencias, que destacarían incluso por encima del conocimiento intelectual (Zabala y Roura, 2006), y reforzaría el carácter identitario que representan (González-Monfort, 2019; Sampredo y Gutiérrez, 2018). Desde la nueva museología se considera que los museos pueden ayudar a las comunidades a forjar una identidad y un sentido de pertenencia al

conectar a las personas con su historia y patrimonio (Abad, 2023).

En relación con la idea anterior, y siguiendo las premisas de la Museología Social, situamos el contexto donde se desarrolla el proyecto que presentamos: la ciudad de Almería. Se trata de un enclave que recoge diversas culturas, que han dejado su huella a través del variado y rico patrimonio histórico cultural que alberga. Para nuestro objetivo, es necesario contextualizar cómo se ha ido construyendo la comunidad. En los últimos años, uno de los componentes más importantes de este proceso, ha sido la implicación del gran tejido de organizaciones del tercer sector, que, al amparo de la Ley 4/2018 del 8 de mayo Andaluza del Voluntariado, han llevado a cabo actividades de voluntariado cultural que han dado cabida a grupos de población y colectivos teniendo en cuenta la diversidad. Al albur de esta situación, se entienden como prioritarias las acciones de integración por parte de los organismos públicos, como el mismo Ayuntamiento de Almería. Es necesario, en cualquier caso, tener en cuenta que el paradigma de la inclusión va más allá de la mera integración de las diferencias. Es necesario, desde el ámbito museístico, la búsqueda de sinergias comunitarias en un entorno geográfico concreto, con la finalidad de alcanzar la tan ansiada sostenibilidad y transformación social, con requerimientos que den cabida a los acuerdos descritos en la agenda 2030, para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por este motivo se atiende a un pilar fundamental en la formación humana: el derecho a la cultura de todos los ciudadanos y ciudadanas, como así lo expresa el artículo 27.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Cada persona tiene el derecho a participar libremente en la vida artística y cultural de la comunidad» (ONU, 1948: 56). Desde esta perspectiva, en las nuevas

corrientes museológicas se considera que la experiencia personal no puede ser obviada ni minusvalorada, independientemente de su origen, credo o situación, así como tampoco el territorio, el patrimonio o la comunidad en la que se circunscribe.

2. La experiencia «Cultura servida en cerámica»

Dentro de la óptica explicitada en las líneas anteriores, se incluye la iniciativa principal que vamos a abordar en este artículo: «Cultura servida en cerámica», en la que colaboraron diferentes instituciones culturales, sociales y educativas de Almería: el Museo arqueológico de la ciudad, la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, la Escuela de Hostelería Almeraya y la Concejalía de Cultura de la Junta de Andalucía. El proyecto expresaba una función mediadora puesto que, desde la perspectiva del desarrollo comunitario, buscaba contribuir a la creación de un espacio que posibilite a los diversos colectivos que incluía conocerse y darse a conocer. Se trataría de poder manifestarse y aportar su cultura a los otros actores sociales e instituciones, en línea con lo propuesto por Lavado Paradinas (2014). Para dicho propósito, la investigación enfoca la mirada en los instrumentos que emplea la animación sociocultural

La experiencia reunió, como hemos venido señalando, a un grupo de personas de distinta procedencia y consistió en realizar diversas acciones en el ámbito museístico, que fueron: taller cerámico; visitas comentadas y talleres a grupos concertados; taller gastronómico; encuentro final y clausura y vídeo documental del proceso creativo. El espacio temporal en el que se realizaron las actividades se situó entre los años 2018-2020. A continuación, nos adentraremos en estas experiencias.

Taller de cerámica, elaboración de moldes. Fotografía propia.

Taller cerámico: el punto de partida del proyecto fue, precisamente, este taller, en el que se realizaron reproducciones de obras realizadas con este ancestral material. Las piezas reproducidas tenían sus originales en el espacio de exposiciones temporales del Museo arqueológico de la ciudad, que por entonces acogía la muestra «Arte y usos culinarios en al-Andalus». El taller estuvo dirigido por un artesano de la localidad que, interesado en el proyecto, decidió participar y aportar sus conocimientos en la materia. El resultado fue la consecución de una serie de piezas producidas en su totalidad por personas amateurs, cuyas procedencias culturales diversas aseguraban la diversidad. Los trabajos realizados se inspiraron en las técnicas andalusíes de restos hallados en la provincia de Almería y sirvieron para componer una muestra artística que se integró al final de la propia exposición temporal. Con la intención de compartir la experiencia con

el visitante, se instaló un panel explicativo que narraba el proceso creativo y se habilitó un espacio en el que dejar sus impresiones, siguiendo las premisas de Burgos (2011).

Una vez se concretaron físicamente las obras, el paso siguiente fue la realización de visitas comentadas y talleres a grupos concertados, ofrecidos tanto a escolares como a otros grupos de la comunidad: así, además de aprender a producir objetos cerámicos, los participantes del proyecto actuaron como mediadores culturales, realizando visitas comentadas y talleres a escolares y otros grupos de su comunidad a la exposición temporal del museo en la cual se habían instalado sus piezas.

La segunda fase del proyecto se realizó en colaboración con la Escuela de Hostelería de Almería. Consistió en un taller gastronómico y supuso una continuación/integración del taller anterior, puesto que las piezas cerámicas elaboradas previamente, se emplearon como

vajilla de un encuentro cultural con la comida como protagonista. Los participantes tuvieron la oportunidad de explicar y compartir las recetas tradicionales de sus culturas con el alumnado de la Escuela, con la finalidad de elaborarlas posteriormente. Se puso de manifiesto el valor cultural de la gastronomía y su proyección como forma de comunicación y alianzas entre diferentes culturas.

Como corolario de lo antedicho hubo un encuentro final de clausura. Consistió en una celebración gastronómica en la que se disfrutó de la cocina almeriense integrada en el resto de las culturas que coexisten en la ciudad, provocando de esta manera un contacto con la participación de todas las «ciudades» que hay dentro de Almería. La asociación cultural El Tintero puso a disposición sus instalaciones

del barrio de La Chanca, facilitando con esta cooperación un espacio de encuentro para el diálogo. El proyecto contó para esta última acción con la participación de personas mayores; asimismo se buscó la participación de personas con diversidad funcional. Se trataba de propiciar encuentros y formas de colaboración, así como se exploraba la posibilidad de integración.

3. Desarrollo del proyecto. Instrumentos y procedimiento

El escenario del proyecto contó con la colaboración e implicación de quince personas residentes en la ciudad de Almería, principalmente en el barrio de La Chanca, El Puche y el Distrito Centro. Nueve de estas personas lo

Tabla 1
Participantes del proyecto

Participante	Sexo	Edad	País	Estado civil
1	Mujer	43	Árabe	Casada
2	Mujer	70	España	Separada
3	Mujer	42	Árabe	Casada
4	Mujer	41	Brasil	Casada
5	Hombre	63	Brasil	Casado
6	Hombre*	43	España	Casado
7	Mujer*	25	España	Casada
8	Mujer*	35	España	Casada
9	Mujer	39	Árabe	Casada

*Etnia gitana

Tabla 2
Descripción informante clave

Informante	Sexo	Edad	Profesión/Cargo	Antigüedad puesto/ cargo
IC 1	Hombre	44	Profesor	12 años
IC 2	Mujer	56	Presidenta ONG	11 años
IC 3	Mujer	43	Técnico	6 años
IC 4	Hombre	47	Director museo	2 años
IC 5	Mujer	45	Artista	15 años
IC 6	Hombre	20	ONG	3 años

Participantes de la experiencia. Fotografía propia.

hicieron en calidad de participantes propiamente dichos del proyecto (tabla 1), y otras seis en calidad de informantes clave (tabla 2). Estos últimos eran, en su mayoría, profesionales y representantes de instituciones implicadas en el proyecto. El muestreo fue de tipo no probabilístico, y se realizó por conveniencia de los investigadores.

Las técnicas de la investigación que se utilizaron fueron de diferentes tipologías. Por supuesto, se estableció el Grupo de discusión, cuyas técnicas, claves para la investigación, se focalizaron en la muestra constituida por los participantes. A tal Grupo, siguiendo las recomendaciones de Mayorga Fernández y Tójar Hurtado (2004), se dirigieron una serie de preguntas que respondían a los núcleos de interés de la investigación. El procedimiento se basó en la realización de entrevistas semiestructuradas individuales, mediante una serie de preguntas abiertas con un guion previamente preparado. Para su elaboración se siguieron las recomendaciones de Callejo Gallego (2002), y de Colás Bravo y Buendía Eisman (1992), respecto a la tipología y orden de esas preguntas,

diseñándose finalmente quince de ellas con carácter abierto.

Las entrevistas estuvieron dirigidas al conjunto de los participantes del proyecto. Se realizaron, así, un total de quince entrevistas semiestructuradas. Se pidió a los entrevistados su visión sobre diferentes aspectos relacionados con la experiencia, que fue objeto de estudio (motivaciones, expectativas, cambios, interacciones, impacto, satisfacción). En este sentido se eligieron quince preguntas abiertas que representaban al objetivo, y luego se matizaron durante la realización de las entrevistas con cuestiones más precisas, así como cinco cuestiones para el grupo de discusión. En relación con el procedimiento de análisis utilizado en la categorización de la información el método que se emplea es el análisis de contenido (Andreu i Abela, 2002). Así, el primer paso que se desarrolló fue la lectura de los datos aportados en cada uno de los instrumentos de la investigación. Para organizar esta información, se realizó una abstracción de la misma a través de la codificación (Gibbs, 2012). Se crearon inicialmente unos primeros

códigos en función de los datos obtenidos, que posteriormente y una vez avanzado el análisis se fueron concretando y perfilando. Codificada la información se pasó a categorizar (Bardín, 1996). La presentación de los resultados combina la presentación y reflexión sobre la información recogida y la ilustración con citas textuales de las personas participantes.

4. Resultados y discusión

Los resultados obtenidos se estructuran en un total de seis categorías, con los siguientes enunciados: motivos de la participación; construcción de nuevas bases sociales e interacción y relación entre los miembros del proyecto; cambio en los participantes en cuanto a sus posibilidades artísticas y culturales; repercusión en la vida de los participantes; oportunidades tras la finalización del proyecto y propuestas de mejora; valoración del proyecto.

4.1. Motivos de la participación en el proyecto «Cultura servida en cerámica»

Una de las motivaciones que comentaron los participantes del proyecto al inicio del mismo, responde al hecho de convertirse en un modelo para sus familiares y para el resto de la comunidad, tal y como se manifiesta en afirmaciones como la siguiente: *Porque puedo enseñar después a mis hijos [...] Para tratar la ansiedad, hacer otra actividad y ver el mundo de otra manera (I9); [...] darles ejemplo a todas las madres del barrio y que se unan (I7).*

Es interesante reseñar la necesidad que existía por parte de personas inmigrantes de relacionarse con la nueva comunidad de acogida, cosa se demuestra en el comentario: *En mi barrio no me siento extranjera, pero sí con la gente de este país, por eso participo (I3).* Aquellos informantes que tienen una pers-

pectiva similar son los que colaboraron en el desarrollo del proyecto y confirman con sus afirmaciones efectos que este pudo causar en los participantes, como la creación de espacio de encuentro: *Por el clima de confianza que transmitían los gestores del proyecto [...] los principios de convivencia intercultural de crear espacios de encuentro (IC1).* Además, a través de sus palabras, se pueden argüir algunas motivaciones relacionadas con el hecho de percibir el proyecto como una fórmula de acceso a la cultura, así como el carácter identitario como uno de los impulsos a participar: *Estoy convencida de que la cultura funciona como catalizador a la hora de encontrar puntos de encuentro entre distintas culturas [...] Además considero que fue un proyecto llamativo y que permitió la accesibilidad a la cultura (IC11); Pueden estar interesados particularmente en cuestiones identitarias [...] vinculadas con el día a día (IC2).* De este modo, se puede afirmar que los estímulos que llevaron a las personas participantes a inscribirse en el proyecto estuvieron determinados por la necesidad de formar parte de una nueva experiencia y por el deseo de conocer otras culturas por medio de las personas que se incluían en el grupo. Una vez pasado el tiempo, al consultar sobre la misma cuestión en el grupo de discusión, surgen respuestas que van orientadas a los aprendizajes que tuvieron la oportunidad de adquirir y al hecho de conocer a grandes personas y a la comprensión de su cultura, al igual que se expone en otras investigaciones en las que se defiende el papel de los museos como colaboradores de aquellos proyectos que involucren de manera directa a los ciudadanos con el objeto de crear espacios abiertos y democráticos en los que se favorezca al desarrollo de la interculturalidad.

Entrada del Museo Arqueológico Provincial de Almería. Fotografía propia.

4.2. Construcción de nuevas bases sociales e interacción y relación entre los miembros del proyecto

Con esta categoría se puede observar la contribución del proyecto a que las personas participantes encontrasen nuevas relaciones sociales, ya que las expresiones se orientaban con una elevada frecuencia a términos de unión y convivencia como el mejor método para conocerse, así como la oportunidad de compartir y estar juntos sin impedimentos gracias a las distintas acciones, como se recoge a continuación: *Oportunidad de conocernos, de unirnos, estar juntos sin tabúes [...] La convivencia es la mejor manera de conocer a las personas* (I4); *Hay que conocer gente y relacionarse [...] es una oportunidad [...]* (I6); *Me gusta hacer amigos, conocer [...]* (I9); *Reunirse un grupo de personas con buena fe, ganas de aprender, compartir,*

relacionarse, es enriquecedor (I2). En referencia a la interacción y relación entre ellos, se denota en las apreciaciones las consecuencias que tienen lugar al relacionarse personas de diferentes países y formas de pensar: *Encontramos varias personas de diferentes países, me encanta [...] entender su cultura* (I5); *Nos relacionamos personas de diferentes maneras de pensar, es bueno, [...] el trato con gente de diferentes países siempre enriquece* (I2) *Estar en contacto es lo mejor* (I2) y la constatación a posteriori de que son iguales, al encontrar por ejemplo elementos en común en la cultura gitana y árabe y que, además, todos contribuyen con algo al grupo, enriqueciéndose unos a otros: *Hablando entre ella y yo cosas que desconoces y ya le pones sentido entre ambas culturas, es muy bueno una de otra [...]* *Son diferentes pero es una* (I8); *Tenemos cierto recelo pero cambia al conocer y conversar con las personas,*

son agradables, alegres, y buscan lo mismo que nosotros: una vida mejor para su familia [...] Mirar a las personas y ver que sea quien sea, somos iguales (I5). En cuanto a los informantes clave, resulta interesante apuntar sus apreciaciones acerca del beneficio que se produjo en el grupo de participantes con relación al fomento de sus relaciones sociales, como se muestra a continuación: [...] Por supuesto, y he visto como participantes que a partir del proyecto ha hecho conexiones y actividades nuevas (IC3); El encuentro hizo que se produjese un vínculo entre ellos [...] vieron sus diferentes capacidades para aprender [...] hace que surjan bases afectivas, de reflexión, de pensamientos diferentes [...] (IC1). Dicha continuidad se comprueba en distintas conexiones y vínculos, siendo una de las percepciones más relevantes entre todos los informantes. El museo, de esta manera, coincidiendo con Cordón Benito (2018), se manifiesta como agente de transformación social y espacio de reflexión.

4.3. Cambio en los participantes en cuanto a sus posibilidades artísticas y culturales

Esta categoría se centra en los datos que responden a aquellas modificaciones relacionadas con sus habilidades y posibilidades artísticas, así como la repercusión que se produjo en ellos al conocer el pasado histórico de la cultura andalusí. Se observa el entusiasmo y los participantes expresan en sus primeros comentarios la relación de los objetos que se exhiben en la exposición temporal con sus conocimientos previos y recuerdos. Además de sus habilidades, como por ejemplo la elaboración de piezas hechas con esparto y, por otra parte, otras obras que representan similitudes con objetos de la vida cotidiana que adquieren un carácter identitario, como las cantimploras o los hornillos que aún se conservan en los hogares de sus familiares: *Relacionan hornillos con piezas*

de la infancia; identificación de piezas (Cantimploras), noria similar a otra de su pueblo, cuenta como su abuelo hacía los moldes de pleita con esparto y que ella conoce la técnica; Modela con barro figuras que suele hacer con la masa de harina en la cocina, realiza un pequeño Tajin (I7). En el transcurso del taller, se encuentran motivados al encontrar o recordar habilidades, desconocidas en algún caso: Al principio pensé que sería muy complicado trabajar en cerámica, descubrí que tengo alguna capacidad para dibujar [...] Me gustan las manualidades, desde niño que hacía mis propios juguetes (I5); Es pasar a la niñez [...] cuando llovía en el cerro nos íbamos allí a jugar con el barro (I8). Las respuestas de los participantes fueron significativas ya que se percatan, en su mayoría, de que el valor que presenta una obra de arte se eleva al pasar a ser creadores de piezas artísticas que perduran y se mantienen en el tiempo, como se recoge en el siguiente argumento: Tu huella tiene un valor incalculable, idealizas tu obra, lo miras diferente (I4), y se revelan reflexiones que llevan a identificar el conocimiento adquirido con el concepto de cultura: Es tu tesoro y eso es la cultura, lo que aprendes lo guardas en tu memoria (I4); No soy una artista [...] pero que un trozo de mí se quede en el museo para mí es mucho (I8). Además, existen otros comentarios en los que se aprecia que han cambiado su mirada al observar obras artísticas, ya que ahora pueden identificar una pieza original de una copia, distinguir las distintas técnicas de elaboración cerámicas...: Valorizas más el arte, se observa más [...] Aprecias el proceso de producción de una obra artística (I5); Identificas cada detalle, una obra original de una copia [...] las técnicas andalusíes (I4).

Hay que reseñar que el hecho de conocer la historia de Al-Andalus, por medio de la exposición, contribuyó al aprendizaje de los participantes inmigrantes sobre su cultura, y los elementos que comparten con el país que los acoge, como se muestra en los siguientes

Taller de cerámica, pintura. Fotografía propia.

comentarios, *Se sintieron más integrados en el territorio en el que ahora viven al reconocer las similitudes con el país que les acoge* (IC2); *La parte del museo, del conocimiento de la cultura me encantó [...]* *Aprendes muchas cosas de la historia de al-Andalus [...]* *Quiero saber más de aromas, de las especias* (I3). El punto de vista de los informantes clave es importante para el estudio, ya que pone de manifiesto que los cambios producidos en los participantes fueron favorables gracias a las actividades culturales que tuvieron lugar. Como se enuncia a continuación: *Comprender que su vida aquí no era cuidar de su familia, sino acceder a otras cosas, personas [...]* (IC1); *Han descubierto la cultura y además se han sentido creadores de ella* (IC3) *Siempre hay un impacto puesto que trabajan nuevas habilidades, y seguro que a nivel comunicativo [...]*; *El papel de los museos es crear actividades en las que se produzca*

una implicación por parte de la sociedad y así se reconozca el valor del patrimonio histórico (IC4). Los resultados reflejan cómo se ha producido una modificación en ellos al descubrir que poseen destrezas artísticas, comunicativas, educativas..., algo que resulta determinante en el reconocimiento y acceso a la cultura y el valor del museo como lugar que difunde y salvaguarda el patrimonio coincidiendo con Castejón Ibañez (2022), que consideran al contexto museístico como un lugar que promueve en los ciudadanos la capacidad de valorar el patrimonio histórico-cultural local, afianzar la identidad cultural y participar en esa identidad.

4.4. Repercusión en la vida de los participantes

Las visitas comentadas y el taller de aromas fueron de las acciones más destacadas del

proyecto, y así se expresa en los datos obtenidos en los diferentes instrumentos de investigación, al convertirse en mediadores culturales para los distintos grupos de escolares y concertados, superando sus limitaciones: lingüísticas, procedimentales, comunicativas, de aprendizaje... Tal y como se expresa: *Al principio sí, un poco de miedo porque la inseguridad [...] pero bueno es un reto más* (I2); *Hablar de historia de personas las cuales tu estas conociendo es muy complicado [...] A mí me gustan las cosas nuevas, me gustan los desafíos* (I4); *Yo siempre con el idioma tengo miedo, pero me dicen: somos amigos y todo va a salir bien, me animó* (I3). En función de las verbalizaciones recogidas, se percibe cómo aumentó el sentimiento de orgullo a nivel general al enunciarse este término con frecuencia y, por otro lado, como se reforzó su autoestima con la superación de sus miedos iniciales para enfrentarse a nuevos retos. *Antes tenía vergüenza de hablar delante de la gente y ya no* (I2); *En la primera visita fue una cosa [...] con la segunda visita más autoestima, con la tercera más, al final como un maestro más* (I3). Los informantes clave y los propios participantes han percibido como el hecho de trabajar con personas de diferentes países, ha enriquecido y ampliado su forma de mirar al otro, cayéndose así ciertos tabúes y generando un clima de alegría general, al poder compartir tiempo, espacio y retos, en los que la ayuda entre ellos y el apoyo mutuo ha sido decisiva para llevarlos a cabo: *Trabajar en equipo fue lo mejor [...] La ayuda de todos fue muy importante* (I3); *Sigo con la idea de que todos somos personas y tenemos que tratarnos igual, tenemos culturas diferentes pero eso no hace que sea mejor ni peor* (I4); *Alegría; caída de ciertos tabúes; vínculo entre los participantes [...] aceptación de las diferentes capacidades para aprender; unión al barrio y participación en las actividades* (IC1). En el ámbito profesional hay que resaltar que una de las participantes continuase con sus estudios y consiguiera el título

en el ciclo superior de cerámica, y otra, a partir del proyecto, iniciase, primero un voluntariado en la ONG Movimiento por la paz, para posteriormente conseguir un puesto de trabajo en la organización, en el punto de información de atención integral al inmigrante del barrio donde reside, Pescadería La Chanca: *Es significativo el caso de Nayat que continuó sus estudios en cerámica y obtuvo el título de grado superior de ceramista* (IC1); *Los participantes han tenido la oportunidad de compartir y fomentar sus valores [...] A nivel profesional, Nayat tuvo la oportunidad de tener un trabajo.* (IC3); *He avanzado mucho [...] trabajé después como voluntaria en la ONG y ahora estoy trabajando con contrato para la organización con un proyecto: Punto de atención integral de Pescadería-La Chanca* (I1). Por tanto, es necesario detallar una serie de beneficios generales que implican aspectos como el desarrollo de valores, refuerzo de la autoestima, de tolerancia y respeto, ya que las expresiones que se muestran en el grupo de discusión y en las entrevistas semiestructuradas, se hace mención a la importancia que tuvo el trabajo en equipo y la ayuda mutua, tal y como Kelly (2007) expone en su idea de patrimonio como vehículo para avanzar hacia la igualdad y la armonía social. El museo se convierte así en un medio válido de aprendizaje no formal al crear un ambiente de interacción social y aprendizaje colaborativo, y se constata además que el aprendizaje y las vivencias en los museos implican la activación de emociones que van más allá del conocimiento intelectual, tal y como indican los autores Zabala y Roura (2006).

4.5. Oportunidades tras la finalización del proyecto y propuestas de mejora

En primer lugar, surgió la propuesta de trasladar la muestra resultante de la formación cerámica y el taller de aromas ejecutado en el museo a los centros escolares del entorno donde residían los

La Nube de Siret, vestíbulo interior del Museo de Arqueología de Almería. Fotografía: «Museo Arqueológico de Almería» por Valdavia, bajo licencia CC BY-SA 3.0 DEED.

participantes: *Entonces hay continuidad del propio proyecto [...] allí surge la propuesta para que pudiésemos hacer en la escuela, llevar el taller a las escuelas* (I4), aunque la dificultad se encontró en la falta de un espacio físico, siendo esta apreciación una propuesta de mejora: *Habría sido posible si hubiese existido un espacio físico y organizativo [...] un espacio de continuidad y promotor que dinamizase al grupo posteriormente* (IC1), convirtiéndose esto en una reivindicación común en diferentes usuarios, al percibir poca implicación de la administración, minimizando el valor que tienen y su influencia en la ciudadanía, como nos muestra el siguiente testimonio: *Más implicación por parte de la administración, no son conscientes del valor que tienen como foco para su ciudad y lo que pueden aportar a los ciudadanos* (IC2). Es importante señalar por otro lado la visión de la institución museística, puesto que aporta una de las fórmulas necesarias para dar estabilidad a este tipo de proyectos socioeducativos: *Debe haber una continuidad cuyo objetivo sea la unificación del grupo, la integración, sin comienzo ni final, la continuidad es la clave con proyectos similares, no debe quedar en un entretenimiento* (IC4). Otra oportunidad nace en la celebración gastronómica, ya que supuso la aparición de otras necesidades gracias a la experiencia de compartir y realizar recetas de cocina de las culturas representadas en el proyecto, como se manifiesta: *Tuvimos la oportunidad de mostrar de nuestras comidas, de nuestras tradiciones también [...] De conocer otras* (I5); *Al final acabas encontrando muchos puntos de encuentro [...] Se escucharon comentarios como: es que a las migas en Marruecos le llaman Cuscús* (IC2); *Todos tuvieron la oportunidad de conocer recetas nuevas aportar las suyas, de las culturas a las que pertenecen* (IC3). La respuesta a esta necesidad vino por parte del profesor del centro CEPER La Chanca de educación para adultos, que se encargó de realizar encuentros gastronómicos en los que se

enseñó la cocina almeriense, con el objetivo de trasladar conocimientos que pudieran favorecer a su futuro profesional dentro del sector hostelero de la ciudad: *Recuerdo que el día de la fiesta surgió la idea de hacer encuentros gastronómicos donde se enseñase la comida típica, los hicimos con la ayuda del colegio y con la idea de que le pusiesen valer a la hora de buscar un trabajo en algún restaurante de aquí* (IC1). Para finalizar, y gracias a la unión que se creó durante el desarrollo del proyecto, encontraron la forma de mantener el contacto en el periodo de pandemia, durante el cual elaboraron un cuento entre todos los participantes, al que se incorporaron más vecinos y familiares, con el fin de escenificarlo en el barrio. Una vez pasado este tiempo crearon un grupo de teatro denominado Grupo de teatro andalusí del CEPER La Chanca. En la actualidad suelen acudir a centros de educación del barrio de La Chanca donde se encuentra el grupo para desarrollar sus ideas y trasladar sus inquietudes, utilizando el teatro como forma de expresión artística y comunicativa. Así se recoge de sus propias palabras: *Ahora, tenemos un grupo de teatro con otra gente que se ha unido [...] Vamos adelante, de una cosa a otra, y queremos hacer más proyectos juntos* (I4). Esta necesidad se pone de manifiesto en otras experiencias en las que se reclama la combinación a través del tiempo de liderazgos individuales, de apoyo de las administraciones públicas, creación de asociaciones de la sociedad civil, construcción de canales de diálogo y participación ciudadana, y de gestión del conocimiento que se genera en el proceso, en definitiva, se requiere de una transformación cultural (Rey-García et al., 2016).

5. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en el proyecto, se puede afirmar que la experiencia «Cultura servida en cerámica», por medio de las acciones participativas y de aprendizaje

El Círculo de la vida, Museo de Arqueología de Almería. Fotografía: «Museo Arqueológico de Almería» por Valdavia bajo licencia CC BY-SA 3.0 DEED.

que tuvieron lugar en el museo, llevó al grupo de beneficiarios a experimentar un cambio en sus vidas en cuanto al acceso cultural, personal, identitario y socioeducativo. Del mismo modo, el grupo tuvo la oportunidad de mostrar, en las diversas actividades, características de su propia cultura y darla a conocer al resto de compañeros y compañeras.

Se ha visto cómo los participantes de «Cultura servida en cerámica» se han acercado a su realidad cultural, observándose una modificación en su predisposición comunicativa y de acción, pasando de un rol pasivo a otro más activo. El cambio de actitud en la forma de relacionarse por parte de los participantes fue evidente. El escenario del museo, como foco

cultural, fue muy efectivo, confirmándose que cumple con su función activadora de cultura para la ciudadanía. De esta manera, se satisface una de las principales necesidades de la ciudadanía a través de su participación en el contexto museístico, y se aborda uno de los problemas de acceso a la cultura que afectan a los diferentes colectivos vulnerables que participan en la propuesta. Se puede concluir que la experiencia contribuyó a la creación de nuevas relaciones sociales entre los miembros del grupo gracias a su implicación y colaboración en el proyecto. Por otro lado, en base a las respuestas aportadas por diferentes usuarios, se ha confirmado cómo el hecho de ser una experiencia nueva ha creado en ellos una motivación para acceder

a espacios poco habituales para los colectivos implicados. Tal y como se ha expuesto anteriormente, los participantes fueron conscientes de que la convivencia que tuvo lugar y el hecho de compartir retos favoreció a crear la unión entre ellos, aumentando el sentimiento de pertenencia a la comunidad. Por lo tanto, llegaron a formar parte de un grupo para trabajar y alcanzar a objetivos comunes, lográndose así mantener una base sólida para continuar con otras iniciativas una vez concluido el proyecto.

Cabe destacar que las acciones educativas y artísticas desarrolladas durante la experiencia posibilitaron la creación de nuevas actividades y espacios de aprendizaje, provocando un aumento de sus conocimientos en la cultura andalusí y desarrollando nuevas habilidades artísticas, gracias a la realización de piezas cerámicas, además de otros beneficios como el aumento de destrezas comunicativas que adquirieron tras la puesta en marcha de visitas comentadas y talleres educativos con distintos grupos concertados. En definitiva, la iniciativa condujo al grupo destinatario a acercarse a la cultura de su localidad, ofrecer espacios de encuentro, fomentar prácticas educativas y de reflexión entre diferentes grupos sociales y, por otra parte, generar un contexto en donde tienen lugar experiencias que implican a todos los miembros de la comunidad a la que pertenece.

Llevando a cabo un juicio crítico prudential acerca del proceso desarrollado, así como de los resultados obtenidos, cabe señalar que la experiencia de «Cultura servida en cerámica», aunque se llevó a cabo a nivel micro en un museo como el de Almería, puede proporcionar estrategias y crear vínculos con políticas a nivel macro, en convergencia con las directrices del Consejo Internacional de Museos (ICOM). Además, fomenta el trabajo colaborativo a nivel comunitario que desde los museos se puede desarrollar. Por consiguiente, se fa-

vorece la participación de nuevos actores en la experiencia museística, lo que contribuye a la sostenibilidad de una forma situada. Iniciativas como la desarrollada pueden presentarse como eje diferenciador y ejemplo de democracia cultural, ya no sólo para la apertura de los museos a personas en riesgo de exclusión social, sino que, más allá, se ofrece la posibilidad de tomar parte proactiva en la generación de acciones socioeducativas para la transformación sociocomunitaria.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- ABAD GARCÍA, Emiliano (2023) «¿Quién quiere un museo? Memorias, conflictos e identidades en un mundo poscolonial», *Hispania nova*, 1: 127-156.
- ABELLÁN, Jorge y Nieves María SÁEZ-GALLEGO (2020) «Opiniones relativas a la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales mostradas por futuros maestros de infantil y primaria», *Revista Complutense de Educación*, 31: 219-229.
- ANDREU I ABELA, Jaime (2002) *Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada*, Sevilla: Fundación de Estudios Andaluces.
- BARDÍN, Laurent (1996) *Análisis de contenido* (2ª ed.), Madrid: Akal.
- BURGOS, Claudia Viviana (2011) «La educación en los museos: de los objetos a los visitantes», *Archivos de Ciencias de la Educación*, 5: 271-290.
- CANAL SUR (2018) *¿Miras conmigo?*. Disponible en <https://www.facebook.com/MPDL.Almeria/videos/miras-conmigo-en-noticias-canal-sur-tv/1668839659818169/> [Fecha de consulta 16/10/2020]
- CALLEJO GALLEGO, Javier (2002) «Observación, entrevista y grupo de discusión: el silencio de tres prácticas de investigación», *Revista Española de salud pública*, 76: 409-442.
- CARIDE GÓMEZ, Jose Antonio (2005) «La animación sociocultural y el desarrollo comunitario como educación social», *Revista de Educación*, 336: 73-88.
- CASANOVA RODRÍGUEZ, María Antonia (2005) «La interculturalidad como factor de calidad en la escuela», en SORIANO AYALA, Encarnación (ed.) (2005) *La interculturalidad como factor de calidad educativa*, Madrid: La Muralla, 19-42.

- CASTEJÓN IBAÑEZ, Magdalena (2022) «El museo como catalizador cultural: una revisión desde la museología social, la educación no formal y la comunicación», *Diferents. Revista de Museus*, 7: 52-69. <https://doi.org/10.6035/diferents.6463>
- COLÁS BRAVO, María Pilar y Leonor BUENDÍA EISMAN (1992) *Investigación educativa*, Sevilla: Alfar.
- CORDÓN BENITO, David (2018) «Evolución conceptual del museo como espacio comunicativo», *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 24: 485-500. <https://doi.org/10.5209/ESMP.59962>
- DE CARLI, Georgina (2008) «Innovación en museos: museo y comunidad en la oferta al turismo cultural», *Rotur Revista de ocio y turismo*, 1: 87-101. <https://doi.org/10.17979/rotur.2008.1.1.127>
- GARCÍA SAMPEDRO, Marta y Sué GUTIÉRREZ BERCIANO (2018) «El museo como espacio multicultural y de aprendizaje: algunas experiencias inclusivas», *Liño: Revista Anual de Historia del Arte*, 24: 117-128. <https://doi.org/10.17811/li.24.2018.117-128>
- GIBBS, Graham (2012) *El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa*, Madrid: Morata.
- GONZÁLEZ-MONFORT, Neus (2019) «La educación patrimonial, una cuestión de futuro. Reflexiones sobre el valor del patrimonio para seguir avanzando hacia una ciudadanía crítica», *El futuro del pasado: revista electrónica de historia*, 10: 123-144. <http://dx.doi.org/10.14516/fdp.2019.010.001.004>
- HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, Francisca (2021) «El significado polisémico del concepto de museo», *Complutum*, 32: 417-425. <https://doi.org/10.5209/cmpl.78568>
- KELLY, Lynda (2007) «Visitors and learning: adult museum visitors' learning identities», en KNELL, Simon; WATSON, Suzanne y Sheila MACLEOD (eds.) (2007) *Museum revolutions: how museums change and are changed*. UK: Routledge, 276-290.
- LAVADO PARADINAS, Pedro Jose (2014) «La museología social: en y con todos los sentidos. Hacia la integración social en igualdad Social», en DOMÍNGUEZ ARRANZ, Almudena; GARCÍA SANDOVAL, Juan y Pedro Lavado PARADINAS (eds.) (2014) *Actas del II Congreso Internacional Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio. en y con todos los sentidos: hacia la integración social en igualdad*. Universidad de Zaragoza: Máster en Museos: Educación y Comunicación, 37-57.
- MARÍN, Jose (2002) «Globalización, educación y diversidad cultural», *Perspectiva e espaço público* 20: 223-512. <https://doi.org/10.5007/%25x>
- MAYORGA FERNÁNDEZ, María Jose y Juan Carlos TÓJAR HURTADO (2004) «El grupo de discusión como técnica de recogida de información en la evaluación de la docencia universitaria», *Revista Fuentes* 6: 1-15. Disponible en <https://revistascientificas.us.es/index.php/fuentes/article/view/2419> [Fecha de consulta 14/10/2020]
- MEJÍA CASTILLO, Harin Joel (2017) «La metodología de investigación evaluativa. Una alternativa para la valoración de proyectos», *Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático*, 3: 734-744. <https://doi.org/10.5377/ribcc.v3i5.5945>
- OLIVEIRA, Tatiana (2020) «Museologia Social: em rede, em movimento, em coletivo e a experiência do Museu Vivo do São Bento», *Cadernos de Sociomuseologia*, 59: 25-52. <https://doi.org/10.36572/csm.2020.vol.59.02>
- ONU (1948) *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. ONU. Disponible en <https://ihrf.world/es/declaracion-universal-de-los-derechos-humanos/> [Fecha de consulta 23/05/2020]
- PASTOR I HOMS, María Inmaculada (2011) *Pedagogía museística. Nuevas perspectivas y tendencias actuales*, Barcelona: Ariel.
- REY-GARCÍA, Marta *et al.* (2017) «Museología para la innovación social: una experiencia de regeneración territorial en la periferia europea», *Revista para el análisis de la cultura y el territorio*, 17: 115-131. <https://doi.org/10.25267/Periferica.2016.i17.10>
- UGENA CANDEL, Tania y Santiago GONZÁLEZ D'AMBROSIO (2022) «Creando espacios de cultura inclusiva e igualitaria en el Museo Nacional del Prado: el proyecto sui géneris: arte, publicidad y estereotipos», *Arteterapia, Papeles de arteterapia y educación para inclusión social*, 17: 85-96.
- ZABALA, Mariela Eleonora e Isabel ROURA GALTÉS (2006) «Reflexiones teóricas sobre patrimonio, educación y museos», *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*, 11: 233-261. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65201111>.
- ZACARÉS PAMBLANCO, Amparo Teresa (2021) «Museos en igualdad», *Diferents. Revista de museus*, 6: 28-45. <http://dx.doi.org/10.6035/diferents.6096>.

Recibido el 7 del 9 de 2023

Aceptado el 10 del 10 de 2023

BIBLID [2530-1330 (2023): 128-145]

